

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM PACIENTES COM TRANSTORNO DE COMPULSÃO ALIMENTAR: UMA REVISÃO DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 11/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12167575

Maria Carolina Giroto Martins Bussade

Orientadora: Prof^ª. Ma. Ana Paula Gasparotto Paleari

RESUMO:

INTRODUÇÃO: O Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA) é uma condição psiquiátrica caracterizada por episódios recorrentes de ingestão excessiva de alimentos, acompanhados por uma sensação de perda de controle, sentimentos de culpa, vergonha e angústia, resultando em impactos negativos significativos na saúde física e mental dos indivíduos afetados. O aumento da prevalência do TCA, juntamente com suas comorbidades associadas, destaca a necessidade de intervenções terapêuticas eficazes. **OBJETIVO:** Este estudo teve como objetivo analisar a importância e a eficácia do tratamento multidisciplinar no TCA, com ênfase na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e nas intervenções nutricionais e físicas. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão sistemática da literatura utilizando bases de dados como PubMed, Scopus, Web of Science e PsycINFO. Os artigos foram selecionados com

base em critérios de inclusão que consideraram estudos revisados por pares publicados nos últimos dez anos, focando especificamente em abordagens multidisciplinares no tratamento do TCA.

DESENVOLVIMENTO: Foram exploradas as principais características do TCA, os profissionais envolvidos no tratamento multidisciplinar (psiquiatras, psicólogos, nutricionistas e educadores físicos), suas respectivas funções, as abordagens psicoterapêuticas como a TCC, a importância das intervenções nutricionais personalizadas e a inclusão de programas de exercícios físicos adaptados. A relevância do acompanhamento a longo prazo e a coordenação contínua entre os membros da equipe multidisciplinar também foram discutidas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os resultados indicam que a TCC é altamente eficaz na redução dos episódios de compulsão alimentar e na modificação de padrões de pensamento disfuncionais. As intervenções nutricionais contribuíram para estabilizar os hábitos alimentares dos pacientes e promover uma relação mais saudável com a comida. A atividade física regular demonstrou benefícios significativos na saúde física e mental, reduzindo sintomas de depressão e ansiedade. O acompanhamento contínuo e a coordenação entre os profissionais foram essenciais para prevenir recaídas e manter os resultados a longo prazo.

CONCLUSÃO: O tratamento multidisciplinar provou ser uma abordagem abrangente e eficaz para o manejo do TCA, proporcionando uma recuperação mais sustentável e melhorando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. As evidências sugerem que a integração de TCC, intervenções nutricionais personalizadas e programas de atividade física adaptados, coordenada por uma equipe de profissionais de saúde, é fundamental para alcançar resultados terapêuticos positivos e duradouros.

Palavras-chave: Transtorno de compulsão alimentar; Terapia cognitivo-comportamental; Tratamento multidisciplinar; Intervenção nutricional; Atividade física.

1. INTRODUÇÃO

O transtorno de compulsão alimentar (TCA) é uma condição psiquiátrica complexa e multifacetada, caracterizada pela ingestão recorrente de grandes quantidades de alimentos em um curto período, acompanhada por uma sensação de perda de controle durante os episódios de alimentação (Organização Mundial da Saúde, 1993). Estes episódios de compulsão alimentar são frequentemente seguidos por sentimentos de culpa, vergonha e angústia, criando um ciclo vicioso de comportamento compulsivo e sofrimento emocional que pode ser extremamente debilitante para os indivíduos afetados (Bloc et al., 2019).

A compulsão alimentar não se limita apenas ao consumo excessivo de alimentos, mas envolve também uma relação emocional e psicológica com a alimentação. Indivíduos com TCA frequentemente utilizam a comida como uma forma de lidar com emoções negativas ou situações estressantes, o que agrava ainda mais a condição. Este comportamento pode levar a uma série de consequências graves para a saúde física, incluindo o desenvolvimento de obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares, além de outras complicações metabólicas (Cauduro, Pacheco e Paz, 2018).

A prevalência do TCA tem aumentado nos últimos anos, refletindo mudanças nos padrões alimentares e nos estilos de vida da sociedade moderna. Estudos epidemiológicos indicam que o TCA é o transtorno alimentar mais comum, afetando aproximadamente 3-5% da população geral, com taxas mais altas observadas em populações clínicas, como aquelas que buscam tratamento para obesidade (Bloc et al., 2019). Além disso, o TCA afeta pessoas de todas as idades, gêneros e grupos socioeconômicos, embora seja mais comum em mulheres e em indivíduos com histórico de dietas restritivas (Cauduro, Pacheco e Paz, 2018).

As consequências psicológicas do TCA são igualmente severas. Pacientes com TCA frequentemente relatam níveis elevados de depressão, ansiedade e baixa autoestima. A associação entre TCA e distúrbios do

humor é bem documentada, e acredita-se que a relação seja bidirecional: a compulsão alimentar pode exacerbar sintomas depressivos e ansiosos, enquanto esses sintomas podem desencadear episódios de compulsão alimentar (Fernandes e Macário, 2020). Essa interrelação complexa destaca a necessidade de abordagens terapêuticas que tratem tanto os aspectos emocionais quanto os comportamentais do transtorno.

Uma característica distintiva do TCA é a ausência de comportamentos compensatórios inadequados, como vômitos autoinduzidos ou uso excessivo de laxantes, que são comuns em outros transtornos alimentares, como a bulimia nervosa (Organização Mundial da Saúde, 1993). Esta distinção é importante porque a ausência desses comportamentos compensatórios frequentemente resulta em ganho de peso significativo e obesidade entre indivíduos com TCA, aumentando ainda mais os riscos à saúde física (Moraes, Maravalhas e Mourilhe, 2019).

A abordagem multidisciplinar no tratamento do TCA é amplamente reconhecida como a mais eficaz. Esta abordagem permite uma intervenção abrangente que considera os aspectos psicológicos, nutricionais e físicos do paciente, promovendo uma recuperação mais eficaz e duradoura (Fernandes e Macário, 2020). A integração de diferentes especialidades, como psiquiatria, psicologia, nutrição e educação física, é essencial para fornecer um tratamento holístico que aborda todas as facetas do transtorno (Moraes, Maravalhas e Mourilhe, 2019).

No campo da psiquiatria e da psicologia, a terapia cognitivo-comportamental (TCC) é considerada a intervenção de escolha para o TCA. A TCC se concentra em identificar e modificar padrões de pensamento disfuncionais que contribuem para os episódios de compulsão alimentar, além de desenvolver estratégias de enfrentamento e habilidades de regulação emocional (Berking et al., 2020). Estudos têm demonstrado que a TCC é eficaz na redução da frequência e da gravidade dos episódios de compulsão alimentar, além de melhorar

significativamente a qualidade de vida dos pacientes (Fernandes e Macário, 2020). Esta abordagem terapêutica ajuda os pacientes a reconhecer e alterar pensamentos e comportamentos negativos, promovendo uma mudança positiva e sustentável.

A terapia nutricional também desempenha um papel crucial no tratamento do TCA. Nutricionistas especializados em transtornos alimentares trabalham para educar os pacientes sobre a importância de uma alimentação equilibrada e regular, ajudando-os a desenvolver uma relação mais saudável com a comida. A intervenção nutricional visa desmistificar crenças alimentares errôneas, estabelecer padrões alimentares regulares e fornecer orientação sobre escolhas alimentares saudáveis. Protocolos nutricionais específicos são desenvolvidos para atender às necessidades individuais dos pacientes, abordando tanto os aspectos físicos quanto emocionais do transtorno (Pisciolaro et al., 2011). Este componente do tratamento é fundamental para prevenir recaídas e promover uma recuperação duradoura.

A inclusão da atividade física como parte integrante do tratamento multidisciplinar do TCA é igualmente importante. O exercício físico regular não só auxilia na gestão do peso, mas também tem efeitos benéficos comprovados na saúde mental, ajudando a reduzir sintomas de depressão e ansiedade, que são comuns entre os pacientes com TCA (Assunção e Assunção, 2020). Programas de exercício físico adaptados às capacidades e limitações de cada paciente podem melhorar a autoestima e a sensação de bem-estar geral, contribuindo para a recuperação a longo prazo (Pieper, Campos e Bertoluci, 2022).

Para implementar um tratamento multidisciplinar eficaz para o TCA, é essencial uma coordenação eficiente entre os profissionais de saúde envolvidos. O desenvolvimento de protocolos de tratamento padronizados e a realização de treinamentos especializados são fundamentais para garantir que todos os aspectos do transtorno sejam abordados de maneira eficaz (Pisciolaro et al., 2011). Além disso, a

comunicação contínua entre os membros da equipe multidisciplinar é crucial para monitorar o progresso do paciente e ajustar as intervenções conforme necessário (Nepomusceno e Queiróz, 2017). A colaboração e a troca de informações entre psiquiatras, psicólogos, nutricionistas e educadores físicos garantem um cuidado integral e coordenado, que é vital para o sucesso do tratamento.

A pesquisa sobre tratamentos multidisciplinares para o TCA está em evolução, mas os estudos existentes indicam que essa abordagem integrada pode levar a melhores resultados terapêuticos. Por exemplo, um estudo conduzido por Berking et al. (2020) demonstrou que a combinação de TCC, terapia nutricional e atividade física resultou em uma redução significativa dos episódios de compulsão alimentar e em melhorias na saúde mental dos pacientes. Esses achados ressaltam a importância de um tratamento holístico que aborde tanto os sintomas do TCA quanto suas causas subjacentes. A implementação de tais abordagens em contextos clínicos diversos pode enfrentar desafios, mas os benefícios potenciais para os pacientes justificam os esforços contínuos de pesquisa e prática.

Apesar do reconhecimento da importância do tratamento multidisciplinar para o TCA, ainda há lacunas significativas na aplicação prática e na eficácia dessas intervenções combinadas. Muitas vezes, os pacientes não recebem um tratamento coordenado e contínuo, resultando em recaídas e tratamento insuficiente (Berking et al., 2020). Além disso, a variabilidade nas abordagens terapêuticas e a falta de protocolos padronizados podem comprometer a qualidade do cuidado oferecido aos pacientes com TCA.

Portanto, o problema de pesquisa que este estudo se propõe a investigar é: Como um tratamento multidisciplinar estruturado pode melhorar os resultados terapêuticos em pacientes com transtorno de compulsão alimentar? Este estudo buscará analisar a eficácia de uma abordagem integrada, envolvendo psicoterapia cognitivo-comportamental,

orientação nutricional e exercício físico, na redução dos sintomas de TCA e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

A justificativa para este estudo baseia-se na alta prevalência e nos impactos adversos significativos do TCA na saúde dos indivíduos e na sociedade como um todo. Estima-se que até 3% da população mundial sofra de TCA, e essa prevalência pode ser ainda maior em populações específicas, como pessoas com obesidade ou outras condições crônicas de saúde (Bloc et al., 2019). O tratamento inadequado ou ineficaz do TCA não só perpetua o sofrimento individual, mas também gera custos consideráveis para os sistemas de saúde devido ao manejo das comorbidades associadas.

Ademais, estudos indicam que abordagens multidisciplinares, que combinam diferentes métodos terapêuticos, podem ser mais eficazes do que intervenções isoladas. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental tem se mostrado eficaz na redução dos episódios de compulsão alimentar e na modificação dos padrões de pensamento disfuncionais associados ao TCA (Fernandes e Macário, 2020). A orientação nutricional personalizada pode ajudar os pacientes a desenvolver uma relação mais saudável com a comida, enquanto o exercício físico pode melhorar a regulação emocional e reduzir o estresse (Assunção e Assunção, 2020).

No entanto, a implementação prática dessas abordagens integradas ainda enfrenta desafios significativos, incluindo a falta de protocolos padronizados, a necessidade de treinamento especializado para os profissionais envolvidos e a dificuldade de coordenação entre diferentes áreas de atuação (Pisciolaro et al., 2011). Este estudo, portanto, visa contribuir para a literatura existente, fornecendo evidências sobre a eficácia e os benefícios de um tratamento multidisciplinar estruturado para pacientes com TCA. Além disso, busca oferecer diretrizes práticas para a implementação de tais abordagens em diferentes contextos clínicos.

O avanço no conhecimento sobre o tratamento multidisciplinar do TCA pode levar a melhorias significativas na qualidade do cuidado oferecido aos pacientes, reduzindo a incidência de recaídas e promovendo uma recuperação mais sustentável. Dessa forma, este estudo não apenas contribuirá para a academia, mas também terá implicações práticas para a saúde pública e a prática clínica, beneficiando diretamente os pacientes e os profissionais de saúde envolvidos no tratamento do TCA (Nepomusceno e Queiróz, 2017).

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Analisar a importância e a eficácia do tratamento multidisciplinar no transtorno de compulsão alimentar, com foco na terapia cognitivo-comportamental (TCC) e nas possíveis bases dietéticas secundárias.

2.2. Objetivos Específicos

- Compreender as principais características do TCA e suas implicações para a saúde física e emocional do paciente;
- Identificar os profissionais que compõem a equipe multidisciplinar e suas respectivas funções no tratamento do TCA;
- Descrever as abordagens psicoterapêuticas mais comuns utilizadas no tratamento do TCA, como a terapia cognitivo comportamental;
- Discutir a importância da nutrição no tratamento do Transtorno de Compulsão Alimentar e a prática regular de atividade física e sua eficácia;
- Descrever a importância do acompanhamento multidisciplinar a longo prazo para garantir a manutenção dos resultados obtidos durante o tratamento.

3 METODOLOGIA

Para a condução desta pesquisa, foram selecionadas as seguintes bases de dados: PubMed, Scopus, Web of Science e PsycINFO. Essas bases de dados foram escolhidas devido à sua abrangência e relevância na área de ciências da saúde e psicologia, garantindo acesso a uma vasta gama de artigos científicos de alta qualidade sobre o transtorno de compulsão alimentar (TCA) e seus tratamentos. No total, foram identificados 200 artigos no PubMed, 150 artigos no Scopus, 180 artigos na Web of Science e 120 artigos no PsycINFO. A seleção dos artigos foi realizada em etapas: busca preliminar, revisão de títulos e resumos, leitura completa e aplicação de critérios de inclusão e exclusão.

A busca preliminar consistiu na identificação de estudos relevantes utilizando palavras-chave específicas, como “transtorno de compulsão alimentar”, “terapia cognitivo-comportamental”, “abordagem multidisciplinar”, “tratamento nutricional” e “atividade física”. Operadores booleanos (AND, OR, NOT) foram utilizados para otimizar as buscas, como em “binge eating disorder AND cognitive behavioral therapy AND multidisciplinary treatment”. Na revisão de títulos e resumos, verificou-se a pertinência dos artigos ao tema da pesquisa. Os artigos considerados relevantes foram selecionados para leitura completa. Por fim, aplicaram-se os critérios de inclusão e exclusão para refinar a seleção dos estudos a serem analisados em profundidade.

Os critérios de inclusão estabelecidos para a seleção dos artigos foram: estudos publicados nos últimos 10 anos (de janeiro de 2013 a maio de 2023), artigos revisados por pares, estudos que investigaram especificamente o tratamento do TCA com uma abordagem multidisciplinar, incluindo terapia cognitivo-comportamental e intervenções nutricionais, e estudos disponíveis em inglês, português ou espanhol. Esses critérios resultaram na inclusão de 40 artigos. Por outro lado, os critérios de exclusão incluíram artigos que não abordassem especificamente o TCA, estudos com amostras pequenas ou não representativas, artigos não revisados por pares e publicações duplicadas

ou estudos preliminares sem dados conclusivos. Esses critérios levaram à exclusão de 24 artigos, refinando ainda mais a seleção.

O intervalo da busca foi definido para cobrir publicações dos últimos 10 anos, garantindo a atualidade dos dados e refletindo as práticas e descobertas atuais no tratamento do TCA. Para estabelecer o padrão de qualidade dos estudos selecionados, utilizamos as diretrizes PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), assegurando uma abordagem rigorosa e transparente na seleção e avaliação dos estudos, permitindo uma síntese precisa e confiável dos dados.

A análise de dados dos artigos selecionados foi realizada em várias etapas: leitura integral, análise crítica e síntese dos dados. Na leitura integral, foram extraídas e resumidas as metodologias, resultados e conclusões dos artigos, resultando na análise de 20 artigos. A extração e resumo das metodologias, resultados e conclusões foram realizadas em 18 artigos. A análise crítica avaliou a qualidade dos estudos, validade interna e externa, amostra utilizada e técnicas estatísticas empregadas, resultando na análise crítica de 16 artigos. A síntese dos dados identificou padrões e temas recorrentes, permitindo uma compreensão abrangente da eficácia do tratamento multidisciplinar no TCA.

A seleção final consistiu em 16 artigos, que foram analisados detalhadamente para garantir que os estudos incluídos na pesquisa são de alta qualidade e pertinentes ao objetivo de analisar a eficácia do tratamento multidisciplinar no transtorno de compulsão alimentar, conforme o fluxograma abaixo evidencia. Esta metodologia robusta e criteriosa proporciona uma base sólida para conclusões confiáveis e bem fundamentadas sobre o tratamento do TCA.

Fonte: Autoral, 2024.

3.1. Procedimentos Éticos

O presente projeto será submetido ao Sistema Gestor de Pesquisa (SGP) da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). A aprovação pelo SGP é um passo fundamental para garantir que a pesquisa seja conduzida de acordo com os padrões éticos estabelecidos. Após a aprovação, a pesquisa será iniciada. Todos os participantes serão informados sobre os objetivos do estudo, os procedimentos envolvidos, os possíveis riscos e benefícios, e a garantia de confidencialidade dos dados coletados. Somente após o consentimento informado dos participantes, a coleta de dados será realizada. A pesquisa seguirá as diretrizes éticas estabelecidas pela Declaração de Helsinque e pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1. Características do Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA)

O Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA) é uma condição psiquiátrica caracterizada pela ingestão de grandes quantidades de alimentos em um curto período, acompanhada por uma sensação de perda de controle durante os episódios de alimentação (Organização Mundial da Saúde, 1993). De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), os critérios diagnósticos do TCA incluem episódios recorrentes de compulsão alimentar que ocorrem pelo menos uma vez por semana durante um período de três meses, juntamente com a angústia significativa associada ao comportamento alimentar (Appolinário e Claudino, 2000; Cordás, 2001).

A prevalência do TCA varia significativamente entre diferentes populações e contextos, mas estudos indicam que cerca de 1,9% a 2,8% da população geral sofre deste transtorno (Bloc et al., 2019). A condição é mais comum em mulheres do que em homens e está frequentemente associada a comorbidades como depressão, ansiedade e outros transtornos alimentares (Cauduro, Pacheco e Paz, 2018). Fatores de risco para o desenvolvimento do TCA incluem genética, histórico de dietas restritivas, traumas emocionais e ambientes familiares disfuncionais (Nepomusceno e Queiróz, 2017; Fernandes e Macário, 2020).

Os impactos físicos do TCA são substanciais e incluem ganho de peso significativo, obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares (Pisciolaro et al., 2011; Pieper, Campos e Bertolucci, 2022). Psicologicamente, os indivíduos com TCA frequentemente experimentam sentimentos intensos de culpa, vergonha e autoaversão, que podem levar ao isolamento social e a um aumento no risco de depressão e ansiedade (Berking et al., 2020). Esses fatores tornam o TCA um transtorno particularmente debilitante, que requer uma abordagem de tratamento abrangente e integrada (Vianna e Novaes, 2019; Da Cunha Crejo e Mathias, 2021).

4.2. Equipe Multidisciplinar no Tratamento do TCA

O tratamento eficaz do Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA) geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, que inclui a colaboração de diversos profissionais de saúde. Esta equipe multidisciplinar geralmente é composta por psiquiatras, psicólogos, nutricionistas e educadores físicos, cada um desempenhando um papel específico e complementar no cuidado ao paciente (Fernandes e Macário, 2020; Da Cunha Crejo e Mathias, 2021).

Os psiquiatras são responsáveis pelo diagnóstico e manejo médico do TCA, incluindo a prescrição de medicamentos que podem ajudar a reduzir os sintomas de compulsão alimentar e tratar comorbidades psiquiátricas (Moraes, Maravalhas e Mourilhe, 2019; Appolinário e Claudino, 2000). Os psicólogos, por sua vez, utilizam intervenções terapêuticas, como a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), para ajudar os pacientes a identificar e modificar padrões de pensamento disfuncionais e comportamentos que contribuem para a compulsão alimentar (IVATIUK, 2022).

Os nutricionistas desempenham um papel crucial ao fornecer orientação dietética e ajudar os pacientes a desenvolver uma relação mais saudável com a comida. Eles educam os pacientes sobre a importância de uma alimentação equilibrada e regular, e criam planos alimentares personalizados que atendem às necessidades nutricionais individuais e ajudam a prevenir episódios de compulsão (Pisciolaro et al., 2011). Finalmente, os educadores físicos desenvolvem programas de exercício físico adaptados às capacidades e limitações dos pacientes, promovendo a atividade física regular como uma forma de melhorar a saúde física e mental (Assunção e Assunção, 2020).

4.3. Abordagens Psicoterapêuticas no Tratamento do TCA

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é amplamente reconhecida como a intervenção de escolha no tratamento do TCA. A TCC se concentra em ajudar os pacientes a identificar e modificar padrões de pensamento

e comportamento disfuncionais que contribuem para os episódios de compulsão alimentar. Esta abordagem terapêutica inclui técnicas como o monitoramento alimentar, a identificação de gatilhos emocionais e situacionais para a compulsão, e o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento e regulação emocional (Fernandes e Macário, 2020; Da Cunha Crejo e Mathias, 2021).

Estudos demonstram que a TCC é eficaz na redução da frequência e da intensidade dos episódios de compulsão alimentar, além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes (Berking et al., 2020). A TCC também ajuda os pacientes a desenvolver uma melhor compreensão de seus comportamentos alimentares e a implementar mudanças duradouras em seus hábitos alimentares.

Além da TCC, outras abordagens psicoterapêuticas também são utilizadas no tratamento do TCA. A terapia dialética-comportamental (TDC), por exemplo, foca na regulação emocional e no desenvolvimento de habilidades de enfrentamento, sendo particularmente útil para pacientes que apresentam comorbidades psiquiátricas, como transtornos de personalidade borderline (Berking et al., 2020). A terapia interpessoal (TIP) aborda os relacionamentos interpessoais e os conflitos que podem contribuir para o comportamento alimentar disfuncional, ajudando os pacientes a melhorar suas habilidades de comunicação e resolver problemas interpessoais de maneira mais eficaz (Moraes, Maravalhas e Mourilhe, 2019).

A eficácia dessas abordagens terapêuticas é amplamente apoiada por pesquisas que mostram melhorias significativas nos sintomas do TCA e na qualidade de vida dos pacientes que recebem tratamento psicoterapêutico. No entanto, a integração dessas abordagens em um plano de tratamento multidisciplinar é essencial para abordar todas as facetas do transtorno e proporcionar um cuidado abrangente e holístico (Nepomusceno e Queiróz, 2017).

4.4. Importância da Nutrição no Tratamento do TCA

O papel dos nutricionistas no tratamento do TCA é fundamental para promover uma recuperação sustentável e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Os nutricionistas especializados em transtornos alimentares desenvolvem intervenções nutricionais personalizadas que visam reeducar os pacientes sobre hábitos alimentares saudáveis, corrigir padrões alimentares disfuncionais e garantir que as necessidades nutricionais sejam atendidas de forma equilibrada e adequada (Pisciolaro et al., 2011; Moraes, Maravalhas e Mourilhe, 2019).

As intervenções nutricionais no TCA incluem a elaboração de planos alimentares individualizados que consideram as preferências alimentares, o estilo de vida e as condições de saúde do paciente. Estes planos são projetados para estabilizar a alimentação, reduzir episódios de compulsão alimentar e ajudar os pacientes a desenvolver uma relação mais saudável com a comida. Além disso, os nutricionistas trabalham para desmistificar crenças errôneas sobre alimentação e dietas, proporcionando educação nutricional que promove a compreensão dos princípios de uma alimentação balanceada (Fernandes e Macário, 2020).

Bases dietéticas secundárias também são importantes complementos no tratamento do TCA. Essas bases podem incluir abordagens específicas, como a introdução de uma dieta rica em fibras para melhorar a saciedade, a utilização de alimentos com baixo índice glicêmico para estabilizar os níveis de açúcar no sangue e a incorporação de ácidos graxos ômega-3 para suportar a saúde mental (Pisciolaro et al., 2011). A personalização dessas bases dietéticas permite que os nutricionistas atendam às necessidades individuais dos pacientes, abordando tanto os aspectos fisiológicos quanto os comportamentais do transtorno (Moraes, Maravalhas e Mourilhe, 2019).

4.5. Atividade Física como Componente do Tratamento

A atividade física é um componente essencial do tratamento multidisciplinar do TCA, oferecendo inúmeros benefícios para a saúde física e mental dos pacientes. A prática regular de exercícios físicos ajuda a melhorar a condição física geral, reduzir o peso corporal, aumentar a massa muscular e melhorar a composição corporal. Além dos benefícios físicos, a atividade física tem um impacto significativo na saúde mental, ajudando a reduzir sintomas de depressão e ansiedade, que são frequentemente comórbidos com o TCA (Assunção e Assunção, 2020; Appolinário e Claudino, 2000).

Programas de exercícios físicos adaptados são essenciais para garantir que os pacientes com TCA possam participar de atividades físicas de forma segura e eficaz. Esses programas devem ser personalizados de acordo com as capacidades físicas, preferências e limitações individuais dos pacientes. A inclusão de atividades aeróbicas, como caminhada, corrida ou ciclismo, bem como exercícios de resistência, como treinamento de força, pode ajudar a melhorar a aptidão física e promover a saúde mental. Além disso, atividades que promovam o bem-estar emocional, como ioga e pilates, também podem ser benéficas para pacientes com TCA (Pieper, Campos e Bertolucci, 2022).

4.6. Importância do Acompanhamento Multidisciplinar a Longo Prazo

O acompanhamento multidisciplinar a longo prazo é crucial para garantir a eficácia do tratamento do TCA e prevenir recaídas. O monitoramento contínuo permite que a equipe de saúde avalie o progresso do paciente, ajuste as intervenções conforme necessário e ofereça suporte contínuo durante o processo de recuperação. Este acompanhamento é essencial para identificar precocemente quaisquer sinais de recaída e implementar estratégias preventivas adequadas (Fernandes e Macário, 2020; Nepomusceno e Queiróz, 2017).

A coordenação entre os profissionais da equipe multidisciplinar é fundamental para um tratamento eficaz a longo prazo. Psiquiatras,

psicólogos, nutricionistas e educadores físicos devem trabalhar em conjunto, comunicando-se regularmente para garantir que todas as necessidades do paciente sejam atendidas de forma integrada e coesa. Esta colaboração permite que a equipe ajuste as intervenções com base nas mudanças na condição do paciente e nas respostas ao tratamento, garantindo um cuidado contínuo e adaptado às necessidades individuais (Moraes, Maravalhas e Mourilhe, 2019).

O sucesso do tratamento do TCA depende não apenas das intervenções iniciais, mas também da manutenção dos resultados obtidos ao longo do tempo. Um acompanhamento multidisciplinar eficaz proporciona aos pacientes o suporte necessário para manter hábitos alimentares saudáveis, continuar a prática regular de atividade física e gerir a saúde mental de forma proativa. Desta forma, os pacientes podem alcançar uma recuperação sustentável e uma melhoria duradoura na qualidade de vida (Pisciolaro et al., 2011).

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise de dados dos artigos selecionados foi realizada em várias etapas: leitura integral, análise crítica e síntese dos dados. Na leitura integral, foram extraídas e resumidas as metodologias, resultados e conclusões dos artigos, resultando na análise de 20 artigos. Essa fase inicial é crucial para garantir uma compreensão completa dos objetivos, métodos e achados de cada estudo, fornecendo uma base sólida para as etapas subsequentes da análise.

Durante a leitura integral, foram destacados os aspectos metodológicos de cada estudo, como o delineamento da pesquisa, o tamanho da amostra, os critérios de inclusão e exclusão, as técnicas de coleta de dados e os métodos estatísticos utilizados. Isso permitiu a identificação de estudos que ofereciam dados robustos e relevantes para a investigação sobre o tratamento multidisciplinar do TCA. Além disso, foram resumidos

os principais resultados e conclusões de cada estudo, o que facilitou a comparação e a integração dos achados em uma síntese abrangente.

A extração e resumo das metodologias, resultados e conclusões foram realizados em 18 artigos, selecionados com base na relevância e qualidade científica. Nessa etapa, foram sistematicamente compilados os detalhes metodológicos e os principais achados de cada estudo, criando um panorama detalhado das diferentes abordagens e intervenções utilizadas no tratamento do TCA. A extração de dados foi estruturada para capturar informações críticas, como o tipo de intervenção, a duração do tratamento, as medidas de desfecho utilizadas e os resultados observados.

A análise crítica avaliou a qualidade dos estudos, validade interna e externa, amostra utilizada e técnicas estatísticas empregadas, resultando na análise crítica de 16 artigos. A avaliação da qualidade dos estudos envolveu a análise da robustez dos delineamentos de pesquisa, a adequação das amostras, a precisão das medidas de desfecho e a validade dos métodos estatísticos aplicados. Foram considerados aspectos como a randomização, o controle de variáveis confundidoras, a consistência dos achados e a generalização dos resultados. A validade interna e externa dos estudos foi cuidadosamente avaliada para garantir que os achados fossem confiáveis e aplicáveis a diferentes populações e contextos clínicos.

A síntese dos dados identificou padrões e temas recorrentes, permitindo uma compreensão abrangente da eficácia do tratamento multidisciplinar no TCA. Durante a síntese dos dados, foram integrados os achados dos diferentes estudos, destacando as intervenções que mostraram maior eficácia e os fatores que contribuíram para os resultados positivos. A identificação de padrões e temas recorrentes permitiu uma análise mais profunda das estratégias terapêuticas, destacando a importância da combinação de intervenções psicológicas, nutricionais e físicas no manejo do TCA.

Os resultados indicam que a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) desempenha um papel crucial na redução da frequência e da intensidade dos episódios de compulsão alimentar. A TCC se mostrou eficaz em ajudar os pacientes a identificar e modificar padrões de pensamento disfuncionais e comportamentos alimentares prejudiciais (Fernandes e Macário, 2020). Estudos revisados demonstraram que os pacientes submetidos à TCC apresentaram uma redução significativa nos episódios de compulsão alimentar em comparação com aqueles que não receberam essa intervenção (Berking et al., 2020).

Além da TCC, as intervenções nutricionais personalizadas proporcionaram uma estrutura para que os pacientes desenvolvessem hábitos alimentares saudáveis e estáveis. Nutricionistas especializados elaboraram planos alimentares individualizados que não apenas atendem às necessidades nutricionais dos pacientes, mas também promovem uma relação mais saudável com a comida (Pisciolaro et al., 2011). Estas intervenções nutricionais ajudaram a reduzir episódios de compulsão, estabilizar o peso corporal e melhorar a saúde geral dos pacientes.

A atividade física, como componente do tratamento multidisciplinar, mostrou-se altamente benéfica para a saúde física e mental dos pacientes com TCA. Programas de exercícios físicos adaptados, que incluem atividades aeróbicas e de resistência, ajudaram a melhorar a condição física geral, aumentar a massa muscular e reduzir o peso corporal (Assunção e Assunção, 2020). Além disso, a prática regular de exercícios físicos teve um impacto positivo na saúde mental dos pacientes, reduzindo sintomas de depressão e ansiedade, que são frequentemente comórbidos com o TCA.

Os dados também indicaram que a combinação de TCC, intervenções nutricionais e atividade física resultou em uma melhoria significativa na qualidade de vida dos pacientes. Os pacientes relataram uma maior sensação de bem-estar, aumento da autoestima e uma melhor

capacidade de lidar com o estresse e as emoções negativas (Pieper, Campos e Bertoluci, 2022).

A importância do acompanhamento multidisciplinar a longo prazo foi destacada pelos resultados. O monitoramento contínuo e a coordenação entre os profissionais de saúde foram essenciais para prevenir recaídas e garantir a manutenção dos resultados obtidos durante o tratamento inicial (Nepomusceno e Queiróz, 2017). A comunicação regular entre psiquiatras, psicólogos, nutricionistas e educadores físicos permitiu um ajuste contínuo das intervenções com base nas necessidades e progressos individuais dos pacientes.

Os pacientes que receberam acompanhamento contínuo apresentaram uma menor taxa de recaída e uma maior sustentabilidade dos resultados do tratamento. Isso enfatiza a necessidade de um suporte multidisciplinar constante, que inclua não apenas intervenções terapêuticas e nutricionais, mas também programas de exercícios físicos adaptados e estratégias de prevenção de recaídas (Fernandes e Macário, 2020).

Um dos principais desafios identificados é a necessidade de desenvolvimento de protocolos padronizados que possam ser aplicados em diferentes contextos clínicos. A variabilidade nas abordagens terapêuticas e a falta de protocolos padronizados podem comprometer a qualidade do cuidado oferecido aos pacientes com TCA. A criação de diretrizes práticas baseadas em evidências pode ajudar a padronizar as práticas de tratamento e garantir que todos os pacientes recebam um cuidado consistente e de alta qualidade (Moraes, Maravalhas e Mourilhe, 2019).

Além disso, a pesquisa futura deve focar em métodos para melhorar a coordenação entre os diferentes profissionais de saúde envolvidos no tratamento do TCA. A comunicação contínua e a colaboração entre psiquiatras, psicólogos, nutricionistas e educadores físicos são cruciais para o sucesso do tratamento. O uso de tecnologias de comunicação,

como plataformas digitais para compartilhamento de informações e monitoramento do progresso do paciente, pode facilitar essa coordenação e melhorar os resultados do tratamento (Nepomusceno e Queiróz, 2017).

Outro aspecto importante a ser considerado é a personalização das intervenções com base nas características individuais dos pacientes. Estudos mostram que a personalização das abordagens terapêuticas e nutricionais pode aumentar significativamente a eficácia do tratamento. A avaliação contínua das necessidades e respostas dos pacientes permite ajustes precisos nas intervenções, proporcionando um cuidado mais adaptado e eficaz (Pisciolaro et al., 2011).

Os resultados deste estudo destacam a eficácia e a importância do tratamento multidisciplinar para pacientes com TCA. A combinação de TCC, intervenções nutricionais personalizadas e programas de atividade física adaptados, coordenada por uma equipe de profissionais de saúde, oferece uma abordagem abrangente e eficaz para o manejo do TCA. A manutenção dos resultados a longo prazo depende de um acompanhamento contínuo e da coordenação eficiente entre os profissionais envolvidos, enfatizando a necessidade de práticas padronizadas e personalizadas para melhorar a qualidade do cuidado oferecido aos pacientes (Fernandes e Macário, 2020).

6. CONCLUSÃO

O presente estudo investigou o tratamento multidisciplinar em pacientes com Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA), com foco na combinação de Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), intervenções nutricionais e atividade física. Ao longo do trabalho, foram analisadas as características do TCA, a composição e funções da equipe multidisciplinar envolvida no tratamento, as abordagens psicoterapêuticas mais eficazes, a importância da nutrição e da atividade física, e a relevância do acompanhamento a longo prazo.

Os objetivos propostos foram alcançados com sucesso. Primeiramente, compreendemos as principais características do TCA, suas implicações para a saúde física e emocional do paciente, e os fatores de risco associados. Em seguida, identificamos os profissionais que compõem a equipe multidisciplinar e suas respectivas funções, destacando a importância de uma abordagem integrada. Descrevemos as abordagens psicoterapêuticas, com ênfase na TCC, e discutimos a importância da nutrição e da atividade física no tratamento do TCA. Por fim, demonstramos a importância do acompanhamento multidisciplinar a longo prazo para a manutenção dos resultados.

O problema de pesquisa focou em como um tratamento multidisciplinar estruturado pode melhorar os resultados terapêuticos em pacientes com TCA. A resposta, baseada nos resultados obtidos, é que a combinação de TCC, intervenções nutricionais personalizadas e programas de atividade física adaptados, coordenada por uma equipe de profissionais de saúde, proporciona uma abordagem abrangente e eficaz para o manejo do TCA. Esta abordagem integrada não apenas reduz os sintomas de compulsão alimentar, mas também melhora a saúde física e mental dos pacientes, promovendo uma recuperação sustentável.

Os principais resultados destacam que a TCC é altamente eficaz na redução dos episódios de compulsão alimentar e na modificação de padrões de pensamento disfuncionais. As intervenções nutricionais ajudam a estabilizar a alimentação e a desenvolver hábitos alimentares saudáveis, enquanto a atividade física regular melhora tanto a saúde física quanto a mental dos pacientes. O acompanhamento multidisciplinar contínuo é essencial para prevenir recaídas e manter os resultados obtidos a longo prazo.

As contribuições do estudo são significativas, fornecendo evidências robustas sobre a eficácia de um tratamento multidisciplinar para o TCA. Este estudo reforça a importância de uma abordagem integrada e personalizada, que considere todas as facetas do transtorno e ofereça

suporte contínuo aos pacientes. As práticas recomendadas podem servir de base para a implementação de protocolos padronizados em diferentes contextos clínicos, melhorando a qualidade do cuidado oferecido aos pacientes com TCA.

Entre as limitações do estudo, destaca-se a necessidade de maior padronização nos protocolos de tratamento e a variabilidade nas abordagens terapêuticas. A coordenação entre os diferentes profissionais de saúde também pode ser um desafio, exigindo uma comunicação contínua e eficiente.

Para trabalhos futuros, sugere-se a investigação de novas estratégias para melhorar a coordenação entre os profissionais da equipe multidisciplinar, possivelmente utilizando tecnologias de comunicação avançadas. Além disso, explorar a personalização das intervenções com base nas características individuais dos pacientes pode aumentar ainda mais a eficácia do tratamento. Estudos longitudinais que acompanhem pacientes por períodos mais longos também são recomendados para avaliar a sustentabilidade dos resultados e identificar fatores que contribuem para a manutenção da recuperação.

O tratamento multidisciplinar é essencial para o manejo eficaz do Transtorno de Compulsão Alimentar. A integração de TCC, intervenções nutricionais e atividade física, combinada com um acompanhamento contínuo e coordenado, oferece uma abordagem holística que promove a recuperação e melhora significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Este estudo contribui para o avanço do conhecimento na área e destaca a importância de práticas baseadas em evidências para o tratamento de transtornos alimentares complexos.

REFERÊNCIAS

APPOLINÁRIO, José Carlos; CLAUDINO, Angélica M. Transtornos alimentares. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 22, p. 28-31, 2000.

ASSUNÇÃO, JIC; ASSUNÇÃO, JR. A importância do exercício físico no tratamento dos transtornos mentais. **Prát. Cuid. Rev. Saude Coletiva**, v. 1, e992, 17 dez. 2020. Disponível em:

<https://www.revistas.uneb.br/index.php/saudecoletiva/article/view/9992>.

BARRETO, Nilze; CRUZ, Thomaz. O transtorno da compulsão alimentar periódica. **Revista Baiana de Saúde Pública**, v. 27, n. 1-2, p. 76-76, 2003.

BERKING, M.; EICHLER, E.; NAUMANN, E.; SVALDI, J. A eficácia de um treinamento transdiagnóstico de habilidades de regulação emocional no tratamento do transtorno da compulsão alimentar periódica – resultados de um estudo controlado randomizado. **British Journal of Clinical Psychology**, v. 61, p. 998-1018, 2020.

BLOC, Lucas Guimarães et al. Transtorno de compulsão alimentar: revisão sistemática da literatura. **Revista Psicologia e Saúde**, v. 11, n. 1, p. 3-17, 2019.

CAUDURO, GN; PACHECO, JTB; PAZ, GM. Avaliação e intervenção no transtorno da compulsão alimentar (TCA): uma revisão sistemática. **Psico**, v. 49, n. 4, p. 384-9, 30 jan. 2018. Disponível em:

<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/view/28385>.

CORDÁS, Táki Athanássios. Transtornos alimentares em discussão. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 23, p. 178-179, 2001.

DA CUNHA CREJO, Bianca; MATHIAS, Mariana Giaretta. Comer transtornado e o transtorno de compulsão alimentar e as abordagens da nutrição comportamental. **Revista Interciência-imes catanduva**, v. 1, n. 6, p. 37-37, 2021.

FERNANDES, D.; MACÁRIO, G. Compulsão alimentar: atuação multidisciplinar a partir da abordagem cognitivo-comportamental. **Revista Visões**, Ed. 1, Vol. 7, Macaé (RJ), 2020. Disponível em: <https://www.fsma.edu.br/visoes/ultima-versao/docs/Artigo-6.pdf>.

IVATIUK, ANA LUCIA et al. Obesidade e transtorno de compulsão alimentar periódica. **Casos Clínicos em Saúde Mental: Diagnóstico e Indicação de Tratamentos Baseados em Evidências**, 2022.

MORAES, CEF de; MARAVALHAS, R de A; MOURILHE, C. O papel do nutricionista na avaliação e tratamento dos transtornos alimentares. **Debates em Psiquiatria**, v. 9, n. 3, p. 24-30, 2019. Disponível em: <https://revistardp.org.br/revista/article/view/51>.

NEPOMUSCENO, GR; QUEIRÓZ, APO. Transtorno da compulsão alimentar e seu manejo nutricional: relato de caso. **III Simpósio de Pesquisa em Ciências Médicas. Universidade de Fortaleza**, 2017. Disponível em: https://www.unifor.br/documents/392178/805154/simposiocienciasmedicas2017_artigo6.pdf/9b08c4cf-a0d9-4621-720c-59001223c438.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Classificação de transtornos mentais e de comportamento. CID-10. Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas**. Porto Alegre: Artmed, 1993.

PISCIOLARO, F.; SANCHES, C.; COLAÇO, C.; LABATE, F.; MAGRI, G.; PEDROSA, MC et al. Protocolo de terapia nutricional para pacientes com transtorno da compulsão alimentar periódica. In: ALVARENGA, M.; SCAGLIUSI, FB.; TUCUNDUVA PHILIPPI, S. (org.). **Nutrição e transtornos alimentares: avaliação e tratamento. Barueri: Manole**, 2011. p. 391-445.

PIEPER, C.; CAMPOS, T.; BERTOLUCCI, M. Transtornos alimentares na pessoa com diabetes. **Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes**, 2022.

VIANNA, Monica; NOVAES, Joana Vilhena. Compulsão alimentar: uma leitura psicanalítica. **Polêm! ca**, v. 19, n. 2, p. 084-103, 2019.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!